

Synthesis of Findings and Conclusions from the Co-creation Efforts (Version 1.0 – Workshop Results)

Hrvatska verzija (Izveštaj o provedbi i zaključcima s participativne radionice projekta Responsible Indicator Framework for Humanities and Social Sciences, RIF4HSS) - str. 1-12

English version (Report on the implementation and conclusions of the participatory workshop of the Responsible Indicator Framework for Humanities and Social Sciences (RIF4HSS) project) - pp. 12-26

Funded by
the European Union

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation program under Grant Agreement No. 101131826

Izveštaj o provedbi i zaključcima s participativne radionice projekta Responsible Indicator Framework for Humanities and Social Sciences, RIF4HSS

Participativna radionica projekta *RIF4HSS (Responsible Indicator Framework for Humanities and Social Sciences)* održala se na Sljemenu, u Tomislavovom domu, 22. i 23. siječnja 2026.

Projekt RIF4HSS provodi se na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru jednogodišnjeg projekta financiranog kroz kaskadni natječaj [CoARA Boost](#) (Horizon Europe Widera program). Cilj projekta je razviti katalog indikatora koji bi omogućio primjerenije, transparentnije i kontekstualno osjetljivije vrednovanje istraživanja u humanističkim i društvenim znanostima.

Katalog uključuje jasno definirane pokazatelje uz opis njihove primjene, izvora podataka i ograničenja, kao i prijedlog odgovornosti za prikupljanje i ažuriranje podataka. U prvoj fazi projekt ima i praktičnu svrhu: poslužiti kao podloga za pripremu samoanalize Filozofskog fakulteta u postupku reakreditacije, ali s namjerom da se razvijeni okvir može primijeniti i u širem institucionalnom kontekstu.

Uoči radionice pripremljena je radna verzija kataloga indikatora. Cilj radionice bio je raspraviti njegovu primjerenost, način interpretacije pojedinih pokazatelja te identificirati praktične prepreke i mogućnosti za učinkovitije prikupljanje i korištenje podataka. Iduće verzije kataloga pokazatelja temeljit će se na ishodima ove radionice, odnosno promišljanju sudionika, njihovom iskustvu i razumijevanju institucionalnih i disciplinarnih specifičnosti.

Na radionici su sudjelovali predstavnici različitih fakultetskih i nacionalnih tijela koja se bave vrednovanjem znanstvenog rada, osiguravanjem kvalitete i strateškim planiranjem, kao i službi koje sudjeluju u prikupljanju podataka i provedbi strateških dokumenata. Time je radionica okupila sudionike s različitim perspektivama i iskustvima u području evaluacije istraživanja.

Postavljeni su sljedeći ciljevi radionice:

- utvrditi koji su trenutni pokazatelji koji se traže u većini postupaka procjene
- utvrditi koji su dostupni izvori podataka za te pokazatelje, kako se prikupljaju, tko je odgovoran za prikupljanje i koja su njihova ograničenja i mogućnosti
- razmotriti kako te indikatore treba primjerenom i odgovorno interpretirati u svjetlu karakteristika humanističkih i društvenih znanosti
- osmisliti mjere i aktivnosti (kratkoročne i dugoročne) za poboljšanja u prikazivanju uspjeha fakulteta i poticanju aktivnosti koje pridonose boljim rezultatima u postupcima procjene, ali i za institucionalno poticanje otvorene znanosti
- posebni osvrt na unaprjeđenje radnih procesa te učinkovitijeg i svrhovitog prikupljanja odgovarajućih podataka

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation program under Grant Agreement No. 101131826

Rasprava je bila strukturirana oko nekoliko tematskih cjelina koje odgovaraju skupinama indikatora uključenih u radnu verziju matrice indikatora. Te su cjeline uključivale:

1. znanstvenu produktivnost i bibliometrijske pokazatelje,
2. otvorenu znanost,
3. međunarodnu suradnju,
4. projektne aktivnosti,
5. društveni angažman i
6. istraživački integritet.

Polazna točka za radionicu je bila prezentacija inicijalne verzije matrice indikatora za odgovorno vrednovanje ustanove. Svaki blok započet je kratkom prezentacijom dostupnih izvora, podataka i procesa, a nastavljen raspravom o mogućnostima interpretacije, i s prijedlozima mjera za poboljšanje.

Matrica je sastavljena na temelju sljedećih dokumenata:

- AZVO - Agencija za znanost i visoko obrazovanje - standardi kvalitete za vrednovanje u postupku reakreditacije visokih učilišta, i prateći dokumenti (*reakreditacija*)
- MZOM - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih - Katalog ciljeva i pokazatelja, i prateći dokumenti (*programski ugovori*)
- HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost - Natječaj Istraživački projekti IP -2026, i prateća dokumentacija (*projekti*)
- NVVOZTR - Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj - Nacionalni sveučilišni, znanstveni i umjetnički kriteriji - nacrt iz Savjetovanja s javnošću (*individualno napredovanje u zvanjima*)
- NOR-CAM - A toolbox for recognition and rewards in academic careers (*primjer inozemne dobre prakse*)

Uoči radionice sudionicima su poslani sljedeći dokumenti, kao kontekstualni uvod:

- CoARA sporazum (<https://www.coara.org/>)
- NOR-CAM toolbox (jedan od dobrih primjera primjene CoARA-e iz Norveške)
- Obrazac samoanalize iz novog ciklusa reakreditacije AZVO-a (s označenim temama relevantnim za projektну radionicu).

UVOD

U uvodu radionice sudionici su upoznati s CoARA-om, CoARA Boost projektom i RIF4HSS pilot projektom.

Cilj projekta *RIF4HSS (Responsible Indicator Framework for Humanities and Social Sciences)* je razviti **odgovorni okvir pokazatelja** koji će:

- omogućiti **transparentno i kontekstualno primjereno vrednovanje** istraživanja u društveno-humanističkim znanostima,
- prepoznati **raznolikost doprinosa**, uključujući one koji se ne mjere bibliometrijskim pokazateljima,

- osigurati **jasno definirane pokazatelje** s opisom svrhe, izvora podataka, ograničenja i odgovornosti za prikupljanje,
- integrirati **elemente upravljanja** i procedure kvalitativne kontrole,
- pridonijeti **uključivosti i razumijevanju** među istraživačima, administracijom i upravom.

Projekt je posebno usmjeren na **neanglofone istraživačke zajednice**, gdje su međunarodne metrike često neprikladne.

Važnost projekta ogleda se u tome što je to prvi CoARA institucionalni pilot projekt u Hrvatskoj, i jedini usmjeren na društveno-humanističko područje. Doprinosi širenju CoARA principa u hrvatskom akademskom sustavu i omogućuje Filozofskom fakultetu da razvije vlastiti, odgovorni model vrednovanja, umjesto da se oslanja isključivo na centralizirane, kvantitativne kriterije.

Uklapa se u (nacionalne) i europske procese reforme znanstvenog vrednovanja, a rezultati (okvir pokazatelja, edukativni materijali, iskustva) bit će javno dostupni i mogu služiti kao model drugim ustanovama.

U uvodnom dijelu radionice prikazane su i metodološke smjernice i napomene. S obzirom na to da u radionici sudjeluju različiti dionici, među kojima se mnogi međusobno poznaju i djeluju unutar iste profesionalne zajednice, zamoljeni su za maksimalno čuvanje povjerljivosti informacija. Vodile su se bilješke, i nije bilo audio/video snimanja. Sudionici su o radionici izviješteni sumarno, odn. sumirane bilješke su poslone sudionicima da ih dopune (individualno, samo u komunikaciji s članovima projektnog tima). Sudionici su upoznati s tim da postoje rizici nepotpune mogućnosti anonimizacije, a potpisani informirani pristanci čuvaju se na papiru, godinu dana nakon završetka projekta.

TEMATSKE RASPRAVE

Svaki tematski blok započeo je kratkom prezentacijom indikatora iz matrice, a zatim je uslijedila rasprava, u kojoj se naglasak stavljao na ono što je ostalo nejasno ili što nedostaje odn. što bi sudionici još voljeli znati u ovom području (o čemu bi voljeli da imaju više informacija i podataka)? Razmatralo se i pitanje o tome koji su izvori podataka za te pokazatelje, kako se prikupljaju i tko je odgovoran za prikupljanje.

Izneseni su prijedlozi za primjerenu interpretaciju podataka prema indikatorima u svjetlu karakteristika humanističkih i društvenih znanosti.

Važan dio svake rasprave činili su i prijedlozi poboljšanja, vezanih ili uz unaprjeđenje radnih procesa i učinkovitijeg i svrhovitog prikupljanja odgovarajućih podataka, ili uz mjere i aktivnosti (kratkoročne i dugoročne) za poboljšanja u prikazivanju uspjeha fakulteta i poticanju aktivnosti koje pridonose boljim rezultatima u postupcima procjene.

Iako je rasprava bila strukturirana prema šest tema, sudionici su tijekom razgovora često prelazili između pojedinih područja i otvarali šira institucionalna pitanja, osobito ona vezana uz izvore podataka, informacijske sustave te raspodjelu odgovornosti za prikupljanje i interpretaciju podataka o znanstvenim aktivnostima.

Zbog toga su nalazi u ovom izvještaju predstavljeni tematski, ali ih treba razumjeti kao međusobno povezane uvide u postojeće prakse praćenja i vrednovanja istraživačkog rada na institucijskoj razini.

Opseg rasprave razlikovao se među pojedinim temama. Prvi tematski blok, koji se odnosio na znanstvenu produktivnost i bibliometrijske pokazatelje, potaknuo je najopsežniju raspravu i otvorio niz općih institucionalnih pitanja. Zbog toga je taj dio prikazan detaljnije, dok su ostale tematske cjeline sažete.

ZNANSTVENA PRODUKTIVNOST, IZDAVAŠTVO I BIBLIOMETRIJSKI POKAZATELJI

U ovom bloku razmotreni su indikatori koji se odnose na znanstvenu produktivnost (i bibliometrijske pokazatelje), znanstvenu izvrsnost, znanstvena postignuća i odjek, prepoznatljivost i ugled, ali i povezane teme poput institucijskog izdavaštva, poticanja interdisciplinarnosti.

Indikatori vezani uz znanstvenu produktivnost posebno su detaljno iskazani u standardima kvalitete u postupku reakreditacije, a s obzirom i na to da je projekt RIF4HSS koncipiran upravo kao pilot za pripremu samoanalize u okviru reakreditacije koju Fakultet treba proći u 2026. godini, tom evaluacijskom okviru je posvećeno najviše pažnje.

Standardi kvalitete, usklađeni s međunarodnim smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) ažurirani su 2023. godine, i propisani u dokumentu "[Standardi kvalitete za vrednovanje u postupku reakreditacije visokih učilišta](#)" koji donosi određene novine u odnosu na prethodni reakreditacijski ciklus. Uz taj dokument, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) je propisala i [Obrazac samoanalize](#), u kojem je adresirano više tema (Upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete, Studijski programi i programi cjeloživotnog učenja, Učenje i poučavanje usmjereno na studenta – nastavni proces i podrška, Nastavnički kapaciteti i infrastruktura visokog učilišta, te Znanstvena / umjetnička i stručna djelatnost). Pažnja je u okviru projektne radionice usmjerena prvenstveno na teme koje se tiču znanstveno-istraživačkih, a ne nastavnih procesa. Prilog Obrascu samoanalize čini i [Obrazac prikaza podataka](#), ili tzv. "Analitički prilog samoanalizi" kojeg čini niz tablica s podacima koji predstavljaju dokaze za vrednovanje jednog ili više elementa Standarda kvalitete. Upravo su te tablice (uz dodatna objašnjenja iz teksta Standarda) poslužile i kao osnova za definiranje indikatora u Matrici s indikatorima.

Iako se u reakreditacijskom postupku ocjenjuje uspješnost ustanove u cjelini, ipak se promatraju i različiti indikatori na 3 razine: razini pojedinca, razini publikacije i zatim razini ustanove.

Za svakog pojedinca (nastavnika ili suradnika) potrebno je iskazati, za posljednjih pet kalendarskih godina, broj znanstvenih radova u časopisima, knjigama i zbornicima skupova, broj stručnih radova u časopisima, knjigama i zbornicima skupova, broj autorskih knjiga, uredničkih knjiga i prijevoda knjiga. Svi se podaci prikupljaju iz Informacijskog sustava znanosti RH CroRIS, modula CROSBI (ali pretpostavka je da su prethodno uređeni i podaci o osobama iz novog modula Osobe, što zasad još nije slučaj, i na Fakultetu nisu određeni urednici modula Osobe niti je jasno čija će to biti odgovornost).

Uz to, potrebno je prikazati i popis publikacija, odn. časopisa u kojima su nastavnici ustanove djelovali kao članovi uredništva, također u posljednjih pet kalendarskih godina. Za te je časopise potrebno navesti sljedeće podatke:

- Izdavač, mjesto
- Vrsta sudjelovanja zaposlenika visokog učilišta (glavni urednik/ urednički odbor, dr.)
- Bibliografske ili citatne baze podataka u kojima je časopis indeksiran i/ili nacionalna kategorizacija
- Kvartil (Q) časopisa prema posljednjem dostupnom faktoru odjeka časopisa (IF) i/ili SCImago Journal and Country Ranku (SJR)

Kod prikupljanja podataka o znanstvenoj produktivnosti na razini ustanove, AZVO je iznimno obuhvatan i prikuplja podatke o raznovrsnim oblicima znanstvenih publikacija, što u velikoj mjeri (iako ne u potpunosti) omogućuje ustanovama različitih profila da prikažu svoju produkciju:

- izvorni znanstveni, pregledni (znanstveni) radovi, prethodna priopćenja, kratka priopćenja, prikaze slučajeva i znanstvena pisma objavljene u časopisima
 - WoSCC (SCI-EXP, SSCI ili A&HCI) / WoSCC ESCI / Scopus / EconLit ili HeinOnline / ostalo
- stručni i pregledni (stručne) radove objavljene u časopisima (podjela kao gore)
- izvorni znanstveni i pregledni (znanstvene) radove, prikaze slučajeva, prethodna priopćenja i kratka priopćenja objavljena u uredničkoj knjizi
 - Znanstvena poglavlja u knjigama & Stručna poglavlja u knjigama
- izvorni znanstveni i pregledni (znanstveni) radovi, prikaze slučajeva, prethodna priopćenja i kratka priopćenja objavljene u zbornicima skupova (podjela kao gore)
- Autorske knjige (Uključuje znanstvene i stručne autorske monografije, udžbenike, rječnike, priručnike, leksikone, kataloge i atlase)
 - izdane u inozemstvu / u Hrvatskoj
- Uredničke knjige (Uključuje znanstvene i stručne uredničke monografije, zbornike, zbornike radova s konferencija, udžbenike, rječnike, priručnike, leksikone, enciklopedije, antologije, godišnjake, kataloge i atlase) (podjela kao gore)
- Prijevodi knjiga - Uključuje prijevode znanstvenih i stručnih monografija, udžbenika, rječnika, priručnika, leksikona, kataloga, atlasa i književnih djela.

Dodatno se na razini ustanove trebaju navesti istaknute publikacije objavljene u petogodišnjem razdoblju ("referencije 5-10%, prema vlastitoj procjeni, najkvalitetnijih publikacija vaše ustanove u petogodišnjem razdoblju"), za koje treba navesti i vrstu rada, broj citata u WoSCC-u i broj citata u Scopus-u.

Drugi evaluacijski okvir koji promatra ustanovu u cjelini jest programsko financiranje javnih visokih učilišta koje provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM). Programskim ugovorima ugovaraju se tri proračunske komponente, osnovna, izvedbena i razvojna, i u njima su naročito razvojna i izvedbena ovisne o pokazateljima uspješnosti ustanove u prethodnom četvrogodišnjem razdoblju, ali i o planiranim pokazateljima provedbe aktivnosti u budućem četvrogodišnjem ciklusu. Aktivnosti dogovorene programskim ugovorima moraju pridonositi unaprijed dogovorenim ciljevima (neki su unaprijed zadani od MZOM-a, a neke može ustanova definirati sama). Za postavljene ciljeve treba definirati pokazatelje rezultata (koje ustanova može dijelom sama izabrati sukladno postavljenim

ciljevima), ali se vrednuju i pokazatelji ishoda koji su centralno definirani na razini strateških ciljeva. Neki od pokazatelja rezultata odnose se također na pokazatelje vezane uz znanstvenu produktivnost i odjek, ali nisu operacionalizirani u potpunosti identično kao indikatori u Standardima kvalitete za reakreditaciju (iako je planirano da se njihovo ispunjenje prati kroz isti informacijski sustav, ISPIK, koji se naslanja na podatke iz sustava CroRIS).

Primjer takvih indikatora rezultata su:

- Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje (ukupan broj znanstvenih radova objavljenih na razini javnog visokog učilišta)
- Broj znanstvenih knjiga uključujući i one za umjetničko područje (ukupan broj znanstvenih knjiga, autorskih i uredničkih, objavljenih na razini javnog visokog učilišta, odnosno javnog znanstvenog instituta, koji imaju najmanje dvije znanstvene recenzije. Znanstvenom knjigom smatra se ne-periodičko izdanje koje sadrži znanstvene spoznaje iz znanstveno-nastavne discipline za koju je napisana)

Uz ova dva evaluacijska okvira koji određuju indikatore na razini ustanove, u sustavu znanosti RH važni su i sustavi evaluiranja projektnih prijedloga od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), te sustav zapošljavanja i napredovanja pojedinaca u znanosti koji bi se ubuduće trebali temeljiti na Nacionalnim sveučilišnim, znanstvenim i umjetničkim kriterijima koje propisuje Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj (NVVOZTR). Ta su dva okvira u svojim pristupima procjene znanstvene produktivnosti i odjeka dijametralno suprotni. Dok se u natjecanjima HRZZ-a traže samo minimalni odn. vrlo slobodno formulirani pokazatelji kvalitete i odjeka (“Selected up to 10 publications or other relevant research results”, “CV/track record in the last five years”, “Scientific impact - expected scientific outputs such as publications, methods, datasets, software or tools”), u nacionalnim kriterijima velik je naglasak upravo na strogo definiranim i kvantitativnim pokazateljima znanstvene produktivnosti.

Treba napomenuti i da iako su se tijekom rasprave sudionici često osvrtni i na Nacionalne kriterije i na njima prethodeći Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (sa svim izmjenama i dopunama), ali u trenutku provedbe radionice i pisanja ovog izvještaja još nije objavljena konačna verzija Nacionalnih kriterija, iako je javna rasprava o njima zatvorena u ljeto 2025. g.

Nekoliko je tema otvoreno u raspravi.

Jedna je vezana uz **nepreciznost nekih od indikatora** koji se traže u različitim postupcima, a zbog koji je i postupak prikupljanja podataka znatno otežan. Jedan takav primjer je pozivanje na nacionalnu kategorizaciju časopisa, iako se takva nacionalna kategorizacija razlikuje među područjima znanosti, odn. jedino se u humanističkim znanostima navodi popis tzv. a1 i a2 domaćih časopisa, a ni njime nisu obuhvaćeni svi hrvatski časopisi u kojima humanisti objavljuju (u praksi u pojedinačnim odlukama, čak i matični odbori unutar humanističkog područja ponekad časopise različito kategoriziraju). Stoga ne postoji način da se točno i jednoznačno “izbroje” a1 i a2 radovi ustanove.

Također, u većini indikatora koji se odnose na citiranost (prema glavnim citatnim indeksnim bazama, WoSCC-u i Scopusu), nije jasno treba li, kad je moguće, iskazati i citate dobivene tzv. cited reference (ili secondary documents) pretraživanjem, niti na koji način postupati s autocitatima.

Kada se traže indikatori vezani uz publikacije (npr. faktor odjeka, kvartili) nije jasno iz kojih ih točno baza trebaju preuzimati, na koje točno indikatore se odnose kvartili i za koju godinu se provjeravaju. Još je manje jasno na koji se način i u kojem kontekstu kasnije ti podaci interpretiraju od strane evaluatora, i postoji li svijest o neadekvatnosti tih indikatora za određene kontekste vrednovanja.

Posebno su neprecizno definirani indikatori u okviru programskih ugovora, i to na više načina (npr. nije jasno treba li ubrajati samo radove zaposlenika ustanove, ili i vanjskih suradnika, studenata, posebno doktorskih studenata koji bi se trebali redovito potpisivati i afilijacijom fakulteta na kojem studiraju).

Neki od indikatora formulirani su tako da su **nepovoljni za humanističke znanosti** (npr. izostavljanje pozivanja na relevantne baze iz područja humanistike u nekim kriterijima gdje se indeksiranost u relevantnim bazama smatra važnom), ili brojanje samo prijevoda znanstvenih i stručnih knjiga a izostavljanje književnih prijevoda koji su važan oblik doprinosa u filološkim poljima na Fakultetu (i predstavljaju jaku stranu upravo Filozofskog fakulteta, kojom se ističe među drugim ustanovama). S druge strane, u nekim evaluacijskim okvirima prijevodi književnih djela se prihvaćaju kao validni ciljevi znanstveno-istraživačkih projekata (npr. prijevodi na Odsjeku za klasičnu filologiju u okviru NPOO projekata). Pitanje priznavanja prevoditeljskog rada je važno i za zaposlenike na poziciji lektora koji ih često navode kao stručni rad. Ipak, važno je pratiti i podatke o takvim vrstama doprinosa i iskoristiti mogućnost da se njihova vrijednost iskaže u narativnom opisu kvalitete doprinosa ustanove u samoanalizi.

Neki oblici doprinosa nisu uopće ili barem nisu dovoljno i adekvatno **prepoznati**, npr. skupovi istraživačkih podataka, izvještaji, studije, neznanstveni (kulturni i umjetnički) oblici.

Jedan od važnih izazova vezan je i uz **veličinu i raznovrsnost Fakulteta**, zbog čega je teško na jasan, objektivan i prikladan način izdvojiti “najkvalitetnije” doprinose (npr. 5-10% najkvalitetnijih publikacija).

Među indikatorima vezanim uz produktivnost ustanove, nedovoljno se naglašava vrijednost, odn. kvaliteta **izdavačke djelatnosti ustanove**, kako knjiga tako i časopisa, i to ne samo njihova brojnost, nego i kvaliteta uređivačkog postupka.

Značajna tema u raspravi bili su i postupci prikupljanja podataka, izvori za podatke i informacijski sustavi za njihovo praćenje, kao i odgovornost pojedinih dionika za prikupljanje, ažuriranje, praćenje i utvrđivanje točnosti podataka.

Kao glavni alat za praćenje produktivnosti na nacionalnoj razini postavljen je CroRIS, a posebno modul CROSBİ. Međutim, neke podatke u tom sustavu trenutno ipak nije moguće pratiti (neke funkcionalnosti još nisu implementirane u potpunosti), a sustav ISPIK, u kojem bi trebalo biti omogućeno i praćenje ostvarenosti indikatora i za postupak reakreditacije i za programske ugovore još nije gotov s razvojem.

Iako je na razini Fakulteta osnovano nekoliko ureda ili službi koji se bave prikupljanjem i kontrolom podataka i informacija vezanih uz kontrolu kvalitete i strateško planiranje, još uvijek nije sasvim jasna raspodjela odgovornosti niti su u potpunosti zadovoljavajuće definirani radni postupci kontinuiranog prikupljanja podataka.

Podaci koji se tiču znanstvene produktivnosti nalaze se u **nekoliko informacijskih sustava**:

- Nacionalnom sustavu CroRIS s više modula (CROSBI, Osobe, Događanja, Časopisi...) i s izvještajnim sustavom prilagođenim reakreditacijskom procesu, ali ne i svim drugim evaluacijskim okvirima
- Internim institucijskim sustavima poput OBELIKS-a
- Komercijalnim međunarodnim bazama podataka i citatnim indeksima

Svaki od tih izvora ima niz ograničenja i slabosti.

Jedna od važnih slabosti komercijalnih izvora je netočnost podataka: podataka i imenima i prezimenima autora, navođenju afilijacije i povezivanju s odgovarajućom ustanovom (posebno je to izraženo upravo za Sveučilište u Zagrebu i možda najviše za Filozofski fakultet, zbog objavljivanja na različitim svjetskim jezicima i navođenju naziva Fakulteta u radovima u različitim oblicima), nepravodobno ili nepotpuno indeksiranje radova iz hrvatskih časopisa.

Uz to, **sustav odgovornosti i zaduženja** za pojedine postupke nije jasan, ili je nedostatna podrška za neke procese, u sustavu u kojem potreba praćenja i evaluiranja različitih aspekata znanstvenog rada kontinuirano raste.

Posebna se pažnja u raspravi iskazala za pitanje odgovornosti uređivanja profila u CroRIS-u i podataka u CROSBI-ju. Iskazala se potreba za dva osnovna smjera djelovanja: snažnijim poticanjem znanstvenika/autora da redovito evidentiraju svoje rezultate i aktivnosti u CROSBI-ju (i jačanje individualne odgovornosti za institucijsku dobrobit), ali i nužnim osiguravanjem pouzdane i lako dostupne podrške u rastućoj količini obaveza koje se često percipiraju kao administrativni teret.

U raspravi je istaknuta potreba da autori zaista upisuju sve vrste doprinosa i to kontinuirano (ne samo u vremenskim točkama u kojima je to njima samima od najvećeg interesa, u trenutku kad pokreću postupke napredovanja u više zvanje). Mnogi nisu ni svjesni koje je sve podatke moguće zabilježiti u sustavu CroRIS (nakon što je on nadomijestio stari sustav CROSBI prije nekoliko godina) i koje su sve aktivnosti relevantne.

Ukazano je i na potrebu da se na razini ustanove prepoznaju posebno kvalitetne i značajne publikacije prema unaprijed dogovorenim kriterijima (kako bi se i u postupku reakreditacije mogli osloniti na izbor prema tim kriterijima).

OTVORENA ZNANOST

Rasprava o otvorenoj znanosti pokazala je da su elementi politike otvorene znanosti već djelomično integrirani u različite evaluacijske okvire koji se primjenjuju na institucionalnoj i projektnoj razini. U postupku reakreditacije posebno se prati broj radova u otvorenom pristupu te postojanje institucijske infrastrukture i politika koje omogućuju otvoreni pristup publikacijama i drugim istraživačkim rezultatima. Slični zahtjevi prisutni su i u projektima Hrvatske zaklade za znanost, gdje se od istraživača očekuje objavljivanje rezultata u otvorenom pristupu te upravljanje istraživačkim podacima u skladu s FAIR načelima.

Sudionici su naglasili da na razini Fakulteta već postoji značajna infrastruktura za otvorenu znanost, uključujući institucijski repozitorij i podršku knjižnice u procesu pohrane publikacija i

drugih istraživačkih rezultata. Istodobno je istaknuto da mnogi istraživači nisu u potpunosti upoznati s mogućnostima koje sustav omogućuje, osobito kada je riječ o evidentiranju različitih vrsta istraživačkih rezultata i njihovom povezivanju s nacionalnim informacijskim sustavom CroRIS.

Rasprava je također otvorila pitanje **odgovornosti za prikupljanje i održavanje podataka o otvorenom pristupu**. Iako se dio tih aktivnosti već provodi u knjižnici i drugim stručnim službama, sudionici su naglasili potrebu za jasnijim institucionalnim procedurama i podjelom odgovornosti, osobito u kontekstu rastućih zahtjeva za praćenjem otvorenog pristupa, istraživačkih podataka i drugih oblika otvorene znanosti.

Dodatno je naglašena potreba za **daljnjim razvojem institucionalne politike otvorene znanosti**, uključujući jasnije definiranje obveza i preporuka za istraživače te razvoj edukativnih aktivnosti koje bi podržale primjenu tih politika u svakodnevnoj istraživačkoj praksi.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Rasprava o međunarodnoj suradnji usmjerila se na indikatore koji se odnose na mobilnost istraživača, međunarodne publikacije te različite oblike institucionalne i projektne suradnje s inozemnim partnerima. Takvi se indikatori pojavljuju u više evaluacijskih okvira, uključujući reakreditacijski postupak Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), programske ugovore Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te evaluacijske postupke Hrvatske zaklade za znanost.

Sudionici su istaknuli da je **praćenje međunarodne suradnje otežano zbog fragmentiranosti izvora podataka i ograničenja postojećih informacijskih sustava**. Iako se dio podataka može evidentirati u sustavu CroRIS, određeni oblici međunarodne suradnje, poput sudjelovanja u organizaciji međunarodnih konferencija, rada u uredništvima međunarodnih časopisa ili sudjelovanja u projektima gdje institucija nije formalni partner, često nisu sustavno evidentirani.

Posebno je naglašena važnost **višejezičnosti i međunarodne dimenzije studijskih programa**, koja je specifična za mnoge discipline na Fakultetu, osobito u filološkim područjima. Sudionici su istaknuli da se dio međunarodne suradnje odvija kroz nastavu na različitim jezicima, rad sa stranim studentima i gostujućim istraživačima te kroz specifične programe poput Croaticuma.

Zaključno je naglašena potreba za **jasnijim i sustavnijim evidentiranjem međunarodnih aktivnosti**, kako bi se u evaluacijskim postupcima mogla adekvatno prikazati razina međunarodne uključenosti institucije.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Rasprava o projektnim aktivnostima usmjerila se na indikatore koji se odnose na sudjelovanje istraživača u kompetitivnim i drugim istraživačkim projektima te na načine evidentiranja i interpretacije tih aktivnosti u različitim evaluacijskim okvirima. Takvi indikatori pojavljuju se u reakreditacijskim postupcima, programskim ugovorima Ministarstva te u evaluacijama projektnih prijedloga i rezultata projekata.

Sudionici su posebno istaknuli **neujednačenost definicija i kategorizacija projekata** u različitim dokumentima i sustavima. Primjerice, pojedini evaluacijski okviri razlikuju kompetitivne i druge projekte, no kriteriji za takvu podjelu nisu uvijek jasno definirani niti usklađeni između različitih nacionalnih politika i programa financiranja.

Dodatni izazov predstavlja **praćenje projektnih aktivnosti u informacijskim sustavima**, osobito kada je riječ o međunarodnim projektima ili projektima u kojima institucija nije formalni nositelj ili partner. U takvim slučajevima aktivnosti istraživača često nisu vidljive u nacionalnim evidencijama.

Sudionici su također naglasili **važnost interpretacije projektnih aktivnosti u širem kontekstu znanstvenog razvoja institucije**, a ne samo kroz broj prijavljenih ili odobrenih projekata. Posebno je istaknuta potreba da se u narativnom dijelu institucionalnih evaluacija naglasi kontinuitet istraživačkih tema, interdisciplinarnost i razvoj istraživačkih zajednica.

DRUŠTVENI ANGAŽMAN, ODJEK I POPULARIZACIJA ZNANOSTI

Rasprava o društvenom angažmanu i odjeku istraživanja usmjerila se na indikatore koji se odnose na suradnju s vanjskim dionicima, doprinos javnim politikama, sudjelovanje u stručnim i savjetodavnim tijelima te različite oblike popularizacije znanosti i umjetnosti. Takvi indikatori pojavljuju se u reakreditacijskom postupku AZVO-a, u programskim ugovorima Ministarstva te u evaluacijskim okvirima koji naglašavaju širi društveni utjecaj istraživanja.

Sudionici su istaknuli da **institucija nema sustavno uspostavljene mehanizme za evidentiranje svih oblika društvenog angažmana**. Iako takve aktivnosti postoje u velikom broju, one se često odvijaju kroz individualne inicijative istraživača ili kroz neformalne suradnje s institucijama u kulturi, obrazovanju i javnom sektoru.

U raspravi je naglašeno da bi pokušaj potpunog evidentiranja svih pojedinačnih aktivnosti bio teško izvediv te da bi se institucija trebala usmjeriti na **identifikaciju strateški relevantnih primjera suradnje i društvenog doprinosa**. Takav pristup omogućio bi kvalitetniju prezentaciju institucionalnog utjecaja u narativnim dijelovima evaluacijskih izvještaja.

Sudionici su također ukazali na potrebu za **jačanjem institucionalne vidljivosti i komunikacije s javnošću**, budući da mnoge aktivnosti koje imaju značajan društveni učinak ostaju nedovoljno vidljive izvan same institucije.

ETIKA, ODGOVORNOST I ZNANSTVENI INTEGRITET

Tematski blok o istraživačkom integritetu i etici potaknuo je drugačiji tip rasprave u odnosu na ostale teme. Iako je radionica u početku bila usmjerena na istraživanje indikatora povezanih s odgovornim provođenjem istraživanja, razgovor se brzo pomaknuo prema praktičnim izazovima s kojima se zaposlenici susreću u nastavi i mentorstvu, osobito u vezi s korištenjem generativnih alata umjetne inteligencije od strane studenata.

Sudionici su istaknuli da je brza raširenost alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji u svakodnevni akademski rad unijela nove nesigurnosti, uključujući pitanja primjerenog korištenja, prepoznavanja sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom te ravnoteže između očuvanja akademskih standarda i prilagodbe nastavnih praksi novim tehnološkim okolnostima. Ova su pitanja doživljena kao dodatni pritisak na nastavno osoblje te kao područje koje zahtijeva nove oblike smjernica i institucionalne potpore.

Iako se ovi izazovi ne odnose izravno na indikatore vrednovanja istraživačkog rada koji su bili primarni fokus projekta, rasprava je pokazala da pitanja akademskog integriteta, etičkog postupanja i odgovorne uporabe novih tehnologija trenutno zauzimaju značajan dio pozornosti istraživača i institucionalnih rasprava. Ovaj nalaz upućuje na širi institucionalni kontekst unutar kojeg se raspravlja o reformama sustava vrednovanja istraživanja i u kojem se one provode.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I PREPORUKE

Neusklađenost nacionalnih okvira vrednovanja

Rasprave su ukazale na značajnu neusklađenost između različitih nacionalnih okvira koji se koriste za vrednovanje istraživačkog rada. Sudionici su primijetili da pojedini politički i strateški okviri, osobito na institucionalnoj ili projektnoj razini, sve češće upućuju na načela odgovornog vrednovanja istraživanja i otvorene znanosti, no da takvi okviri često imaju ograničen utjecaj na svakodnevno ponašanje pojedinih istraživača.

Nasuprot tome, sustavi vrednovanja koji imaju snažniji utjecaj na napredovanje u karijeri, uvjete zapošljavanja i odluke o financiranju u pravilu se i dalje snažno oslanjaju na kvantitativne i bibliometrijske indikatore. Time nastaje situacija djelomično neusklađenih poticaja: iako se u političkom i strateškom diskursu sve više naglašava važnost kvalitativnog vrednovanja i šireg spektra znanstvenih doprinosa, praktični poticaji s kojima se istraživači suočavaju često i dalje favoriziraju broj publikacija i bibliometrijske pokazatelje.

Institucionalna složenost i izazovi koordinacije

Radionica je također ukazala na složenost provedbe odgovornog vrednovanja istraživanja unutar velike i raznolike institucije. Veličina Fakulteta i širina zastupljenih disciplina istaknute su istodobno kao prednost i kao izazov. Sudionici su primijetili da različita znanstvena područja mogu imati različita shvaćanja o tome što predstavlja kvalitetu, vrijednost i strateške prioritete u istraživanju.

Istodobno su sudionici ukazali na nedostatak jasno definiranih institucionalnih procedura za odgovor na sve veće zahtjeve za praćenjem i dokumentiranjem istraživačkih aktivnosti i rezultata. Iako već postoji više informacijskih sustava i mehanizama izvještavanja, odgovornosti za prikupljanje, provjeru i tumačenje podataka često su raspodijeljene među različitim ustrojbenim jedinicama, bez jasno koordiniranog okvira.

U tom je kontekstu inicijativa RIF4HSS prepoznata kao potencijalno korisna ne samo kao tehnički katalog indikatora, nego i kao alat za poticanje institucionalnih rasprava o praksama vrednovanja, jačanje komunikacije između administrativnih i akademskih jedinica te razjašnjavanje odgovornosti povezanih s procesima vrednovanja istraživačkog rada.

Nalazi dobiveni na radionici poslužit će za daljnje dorade matrice indikatora razvijene u okviru WP1. U sljedećoj fazi projekta dodatni će se uvidi prikupiti putem polustrukturiranih intervjua s odabranim dionicima. Revidirana sinteza koja će objediniti te nalaze bit će objavljena kao ažurirana verzija ovog dokumenta.

Report on the implementation and conclusions of the participatory workshop of the Responsible Indicator Framework for Humanities and Social Sciences (RIF4HSS) project

The participatory workshop of the RIF4HSS project (Responsible Indicator Framework for Humanities and Social Sciences) took place at Sljeme, at Tomislavov dom, on 22–23 January 2026.

The RIF4HSS project is implemented at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, as part of a one-year project funded through the CoARA Boost cascade funding scheme (Horizon Europe WIDERA programme). The aim of the project is to develop a catalogue of indicators that would enable more appropriate, transparent and context-sensitive research assessment in the humanities and social sciences.

The catalogue includes clearly defined indicators accompanied by descriptions of their intended use, data sources and limitations, as well as proposed responsibilities for data collection and updating. In its initial phase, the project also has a practical purpose: to support the preparation of the Faculty's institutional self-assessment in the upcoming re-accreditation procedure. At the same time, the framework is intended to be applicable in a broader institutional context.

Prior to the workshop, a working version of the indicator catalogue was prepared. The aim of the workshop was to discuss its relevance and the interpretation of individual indicators, as well as to identify practical challenges and opportunities for improving the collection and use of relevant data. Future versions of the indicator catalogue will build on the outcomes of this workshop, incorporating the reflections, experiences and contextual knowledge of the participants regarding institutional and disciplinary specificities.

Participants in the workshop included representatives of various faculty-level and national bodies involved in research evaluation, quality assurance and strategic planning, as well as staff from support services responsible for collecting data and implementing strategic documents. The workshop therefore brought together participants with diverse perspectives and experiences in the field of research assessment.

The workshop pursued the following objectives:

- to identify which indicators are currently required in the majority of research evaluation procedures
- to identify the available data sources for those indicators, how the data are collected, who is responsible for their collection and what their limitations and potential are
- to discuss how these indicators should be interpreted appropriately and responsibly in light of the specific characteristics of the humanities and social sciences
- to propose measures and activities (both short- and long-term) aimed at improving the presentation of the Faculty's achievements and encouraging activities that contribute to stronger performance in evaluation procedures, while also supporting the development of open science practices
- to reflect specifically on improvements in internal workflows and on more efficient and purposeful data collection processes

The discussion was structured around several thematic areas corresponding to groups of indicators included in the working version of the indicator matrix. These areas included:

1. research productivity and bibliometric indicators
2. open science
3. international collaboration
4. project activities
5. societal engagement
6. research integrity.

The starting point for the workshop was a presentation of the initial version of the institutional indicator matrix for responsible research assessment. Each thematic block began with a

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation program under Grant Agreement No. 101131826

short presentation of available data sources, existing indicators and relevant processes, followed by a discussion on possible interpretations and proposals for improvement.

The matrix itself was developed on the basis of the following documents:

- AZVO – Agency for Science and Higher Education: Standards for quality assessment in the re-accreditation of higher education institutions and accompanying documentation (re-accreditation procedures)
- MSEY – Ministry of Science, Education and Youth: Catalogue of objectives and performance indicators and accompanying documentation (programme agreements)
- HRZZ – Croatian Science Foundation: Research Projects call (IP-2026) and accompanying documentation (project evaluation)
- NVOZTR – National Council for Higher Education, Science and Technological Development: Draft National University, Scientific and Artistic Criteria from the public consultation process (criteria for individual academic promotion)
- NOR-CAM – A toolbox for recognition and rewards in academic careers (example of international good practice)

Prior to the workshop, participants were also provided with the following documents as contextual background:

- the CoARA Agreement
- the NOR-CAM toolbox (as an example of CoARA implementation in Norway)
- the self-assessment template from the new cycle of AZVO re-accreditation, with relevant sections highlighted for the purposes of the project workshop.

INTRODUCTION

At the beginning of the workshop, participants were introduced to the CoARA initiative, the CoARA Boost programme and the RIF4HSS pilot project.

The objective of the RIF4HSS project is to develop a responsible indicator framework that will:

- enable **transparent and context-sensitive** research assessment in the humanities and social sciences
- recognise the **diversity of research contributions**, including those that cannot be captured through bibliometric indicators
- provide **clearly defined indicators** accompanied by descriptions of their purpose, data sources, limitations and responsibilities for data collection
- integrate **governance elements** and procedures for qualitative quality control
- foster **mutual understanding and cooperation** between researchers, administrative services and institutional leadership.

The project is particularly oriented towards **non-Anglophone research communities**, where international metrics are often poorly suited to local research practices.

The importance of the project lies in the fact that it represents the first institutional CoARA pilot project in Croatia and the only one focused specifically on the humanities and social sciences. It contributes to the dissemination of CoARA principles within the Croatian

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation program under Grant Agreement No. 101131826

academic system and enables the Faculty of Humanities and Social Sciences to develop its own responsible model of research assessment rather than relying solely on centralised quantitative criteria.

The project aligns with both national and European processes aimed at reforming research assessment. Its outputs, including the indicator framework, educational materials and institutional experiences, will be publicly available and may serve as a model for other institutions.

The introductory part of the workshop also included methodological guidelines. Since the workshop involved participants who often know each other and operate within the same professional community, they were asked to maintain strict confidentiality regarding the discussions.

Notes were taken during the workshop, but no audio or video recordings were made. Participants were informed that the workshop would be documented in a summarised form. The summary notes were subsequently shared with participants, who were invited to provide additional comments individually through communication with members of the project team. Participants were also informed about the potential limitations of anonymisation due to the relatively small and closely connected professional community. Signed informed consent forms are stored in paper format and will be retained for one year after the end of the project.

THEMATIC DISCUSSIONS

Each thematic block began with a short presentation of the indicators included in the matrix, followed by a discussion focusing on aspects that remained unclear or insufficiently documented. Participants were invited to reflect on what additional information or data would be useful in each area, and to consider which data sources exist for the respective indicators, how the data are collected and who is responsible for collecting them.

Participants also discussed how available data should be interpreted appropriately in light of the specific characteristics of the humanities and social sciences.

An important part of each discussion concerned proposals for improvement, either related to improving institutional workflows and more efficient and purposeful data collection, or to measures and activities, both short- and long-term, that could contribute to better presentation of the Faculty's achievements and encourage activities that strengthen institutional performance in evaluation procedures.

Although the discussion was structured around six themes, participants frequently moved between different areas and raised broader institutional questions, particularly those related to data sources, information systems and the allocation of responsibilities for collecting and interpreting data on research activities.

For this reason, the findings in this report are presented thematically, but they should be understood as interconnected insights into existing practices of monitoring and evaluating research activity at the institutional level.

The extent of discussion varied across topics. The first thematic block, which addressed research productivity and bibliometric indicators, generated the most extensive discussion and opened a number of broader institutional questions. Consequently, this section is presented in greater detail, while the remaining thematic areas are summarised more concisely.

RESEARCH PRODUCTIVITY, PUBLISHING AND BIBLIOMETRIC INDICATORS

This thematic block examined indicators related to research productivity and bibliometric measures, scientific excellence, research achievements and impact, visibility and reputation, as well as related issues such as institutional publishing and the promotion of interdisciplinarity.

Indicators related to research productivity are particularly extensively specified in the quality standards used in the re-accreditation procedure. Since the RIF4HSS project is designed as a pilot initiative supporting the preparation of the Faculty's self-assessment in the re-accreditation process scheduled for 2026, particular attention was devoted to this evaluation framework.

The quality standards, aligned with the **Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)**, were updated in 2023 and are defined in the document [Standards for quality assessment in the re-accreditation of higher education institutions](#). This document introduces several changes compared with the previous re-accreditation cycle.

In addition to the standards themselves, the Agency for Science and Higher Education (AZVO) has defined a [self-assessment template](#), which addresses several areas, including institutional governance and quality assurance, study programmes and lifelong learning, student-centred learning and teaching processes, teaching capacity and infrastructure, as well as scientific, artistic and professional activities.

Within the project workshop, the discussion focused primarily on elements related to research activities rather than teaching processes.

The self-assessment template is accompanied by an [analytical appendix](#) consisting of a series of tables presenting data that serve as evidence for assessing one or more elements of the quality standards. These tables, together with the explanations provided in the standards themselves, formed the basis for defining indicators within the project's indicator matrix.

Although the re-accreditation procedure evaluates institutional performance as a whole, indicators are considered at three different levels: the level of the individual researcher, the level of the publication and the institutional level.

For each individual researcher (academic staff member or research associate), institutions are required to report, for the previous five calendar years, the number of scientific articles published in journals, books and conference proceedings, the number of professional

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation program under Grant Agreement No. 101131826

articles in journals, books and conference proceedings, as well as the number of authored books, edited books and book translations.

All these data are collected from the Croatian Research Information System **CroRIS**, specifically from the **CROSB** module, although this presupposes that data on researchers themselves have been properly updated in the newer **Persons** module, which has not yet been fully implemented. At the Faculty level, editors responsible for maintaining data in the Persons module have not yet been formally designated, and the responsibility for this task remains unclear.

In addition, institutions are required to provide a list of publications, that is, journals in which members of the institution's staff have served in editorial roles during the previous five calendar years. For these journals, the following information must be provided:

- publisher and place of publication
- type of participation of the institution's staff member (editor-in-chief, editorial board member or similar)
- bibliographic or citation databases in which the journal is indexed and/or national journal categorisation
- journal quartile (Q) according to the most recent Journal Impact Factor (IF) or the SCImago Journal Rank (SJR).

At the institutional level, the re-accreditation framework collects an exceptionally broad range of information about different forms of scientific publications. This approach largely, although not entirely, enables institutions with different disciplinary profiles to present their research output.

The required categories include, among others:

- original research articles, review articles, preliminary communications, short communications, case reports and scientific letters published in journals
- publications indexed in WoSCC (SCI-EXP, SSCI or A&HCI), WoSCC ESCI, Scopus, EconLit, HeinOnline or other databases
- professional and review articles in journals
- original scientific contributions published in edited volumes
- scientific and professional book chapters
- conference papers published in conference proceedings
- authored books, including scientific and professional monographs, textbooks, dictionaries, manuals, lexicons, catalogues and atlases
- edited books such as edited monographs, conference proceedings, encyclopaedias, anthologies or yearbooks
- translations of books, including translations of scientific and professional monographs, textbooks, dictionaries, manuals, catalogues, atlases and literary works.

In addition, institutions are required to identify outstanding publications produced during the five-year period, defined as approximately 5–10% of the institution's most significant publications. For these publications, information must be provided on the type of publication and the number of citations recorded in Web of Science Core Collection and Scopus.

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation program under Grant Agreement No. 101131826

Another evaluation framework that assesses institutional performance as a whole is the **programme-based funding system for public higher education institutions** implemented by the Ministry of Science, Education and Youth.

Programme agreements define three budgetary components, the basic, performance-based and development components. In particular, the performance-based and development components depend on indicators of institutional performance in the previous four-year period, as well as on planned indicators for the implementation of activities in the forthcoming programme cycle.

Activities agreed within programme agreements must contribute to predefined strategic objectives. Some of these objectives are defined centrally by the Ministry, while others may be defined by institutions themselves. For each objective, institutions are required to specify indicators of results, which may be partly selected by the institution, while indicators of outcomes are centrally defined at the level of strategic goals.

Some of these indicators also relate to research productivity and impact, but they are not operationalised in exactly the same way as the indicators used in the re-accreditation standards. In principle, the monitoring of these indicators should rely on the same national information system, **ISPIK**, which draws data from the **CroRIS** infrastructure. However, the system is still under development.

Examples of such indicators include:

- the number of scientific publications in **Scopus and Web of Science journals**, A1 journals and internationally peer-reviewed conference proceedings in the humanities, social sciences and the arts
- the number of **scientific books**, including those in artistic disciplines, defined as non-periodical publications containing scientific findings within a specific discipline and published with at least two scholarly peer reviews.

In addition to these two evaluation frameworks operating at the institutional level, two further systems are particularly relevant in the Croatian research system: the evaluation of research proposals conducted by the **Croatian Science Foundation (HRZZ)** and the system governing the recruitment and promotion of researchers, which is expected to be based on the **National University, Scientific and Artistic Criteria** defined by the National Council for Higher Education, Science and Technological Development.

These two frameworks represent almost opposite approaches to assessing research productivity and impact. While calls issued by the Croatian Science Foundation require only minimal or broadly defined indicators of quality and impact, such as:

- “Selected up to 10 publications or other relevant research results”
- “CV/track record in the last five years”
- “Scientific impact – expected scientific outputs such as publications, methods, datasets, software or tools”,

the national criteria for academic promotion place a much stronger emphasis on strictly defined quantitative indicators of research productivity.

It should also be noted that, although participants frequently referred during the discussion to both the draft National Criteria and the earlier **Regulation on the conditions for appointment to scientific positions**, the final version of the National Criteria had not yet been formally adopted at the time when the workshop took place and when this report was prepared, even though the public consultation process had concluded in summer 2025.

Several important themes emerged during the discussion.

One of them concerns the **lack of precision in some of the indicators used in different evaluation procedures**, which significantly complicates the process of data collection. One example is the reference to a national journal categorisation system. In practice, such categorisation differs across scientific fields. In the humanities, lists of so-called A1 and A2 domestic journals exist, but these lists do not include all Croatian journals in which scholars in the humanities publish. In addition, disciplinary committees sometimes categorise journals differently in individual decisions. As a result, it is not possible to determine unambiguously how many A1 or A2 publications an institution has produced.

Another issue concerns citation-based indicators. In many cases it is unclear whether institutions should report only citations recorded directly in citation indexes such as **Web of Science Core Collection or Scopus**, or whether they should also include citations identified through **cited reference searches (secondary documents)**. Similarly, the treatment of self-citations is rarely clearly defined.

When indicators related to publications are requested, such as journal impact factors or journal quartiles, it is often unclear from which database these values should be taken, which specific indicators the quartiles refer to and for which year the data should be reported. It is even less clear how these indicators are interpreted by evaluators and whether there is sufficient awareness of their limitations in certain evaluation contexts.

Indicators used in programme agreements were also described as insufficiently precise in several respects. For example, it is often unclear whether the reported publications should include only publications by staff members formally employed at the institution, or whether they should also include publications by external collaborators, students or doctoral candidates who may list the Faculty as their affiliation.

Some indicators are formulated in ways that disadvantage the humanities. For example, certain criteria refer only to indexing in databases that are more relevant for the natural sciences, while ignoring databases that are important for the humanities.

Another example concerns the recognition of **book translations**. Some evaluation frameworks count only translations of scholarly or professional books, while excluding translations of literary works. However, literary translation represents an important form of scholarly and cultural contribution in several philological disciplines at the Faculty and is one of the institution's distinctive strengths.

At the same time, in some evaluation contexts literary translations are recognised as legitimate outputs of research projects, for example within certain projects funded through the **National Recovery and Resilience Plan (NPOO)** in classical philology. The recognition

of translation work is also important for employees working as language instructors, who often report such activities as professional contributions.

Participants therefore emphasised the importance of systematically recording these forms of contribution and using the opportunity to highlight their value in the narrative sections of institutional self-assessment reports.

More broadly, some types of research output remain insufficiently recognised or entirely absent from existing indicator frameworks, including research datasets, analytical reports and various cultural or artistic outputs.

Another challenge concerns the **size and disciplinary diversity of the Faculty**, which makes it difficult to identify a clearly defined group of “most outstanding publications”, for example the 5–10% of top publications often requested in evaluation procedures.

Participants also noted that indicators focusing on research productivity tend to overlook the quality of **institutional publishing activities**, including both scholarly books and academic journals published by the institution. In many cases, the emphasis is placed on the number of publications rather than on the quality of editorial and peer review processes.

A significant part of the discussion focused on the processes of data collection, the sources of data and the information systems used to monitor research activity, as well as on the allocation of responsibilities among different actors involved in collecting, updating and verifying data.

At the national level, the main tool for monitoring research productivity is the **CroRIS information system**, particularly the **CROSBI module**. However, certain types of data cannot currently be tracked within the system because some functionalities have not yet been fully implemented. Furthermore, the **ISPiK system**, which is intended to enable monitoring of indicators both for re-accreditation procedures and programme agreements, is still under development.

At the institutional level, several offices and services have been established to collect and verify information related to quality assurance and strategic planning. Nevertheless, the allocation of responsibilities among these units is not always clearly defined, and the procedures for the continuous collection and updating of data remain insufficiently formalised.

Data related to research productivity are currently distributed across several information systems, including:

- the national **CroRIS system**, with several modules (CROSBI, Persons, Events, Journals) and reporting tools adapted to the re-accreditation process
- internal institutional systems such as **OBELIKS**
- commercial international databases and citation indexes.

Each of these sources has certain limitations.

One important limitation of commercial databases concerns the accuracy of data, including inconsistencies in author names, affiliations and institutional identifiers. This problem is particularly visible in the case of the University of Zagreb and the Faculty of Humanities and Social Sciences, partly because researchers publish in multiple languages and use different variants of institutional affiliation in publications. In addition, some Croatian journals are indexed incompletely or with delays.

Another challenge concerns the lack of clearly defined responsibilities for specific procedures. In a context where the need for monitoring and evaluating different aspects of research activity is continuously increasing, the available institutional support for these processes is often insufficient.

Particular attention was given to the question of responsibility for maintaining researcher profiles in **CroRIS** and records in **CROSBI**. Two complementary directions for improvement were identified: on the one hand, stronger encouragement for researchers to regularly record their research outputs and activities in CROSBI, thereby strengthening individual responsibility for the collective visibility of institutional research activity; and on the other hand, the need to provide reliable and easily accessible support to researchers faced with an increasing number of administrative requirements.

Participants emphasised the importance of entering all types of research contributions in the system on a continuous basis, rather than only at specific moments when researchers themselves need these data, for example when applying for promotion. Many researchers are not fully aware of the range of activities that can be recorded in the CroRIS system since it replaced the earlier CROSBI infrastructure.

Finally, participants highlighted the importance of identifying particularly high-quality and significant publications at the institutional level, according to agreed criteria, so that such selections can be used consistently in the context of institutional self-assessment and evaluation procedures.

OPEN SCIENCE

The discussion on open science showed that elements of open science policy have already been partially integrated into several evaluation frameworks applied at the institutional and project levels. Within the re-accreditation procedure, particular attention is given to the number of publications available in open access and to the existence of institutional infrastructure and policies that enable open access to publications and other research outputs. Similar requirements are also present in projects funded by the Croatian Science Foundation, where researchers are expected to publish results in open access and manage research data in accordance with FAIR principles.

Participants emphasised that the Faculty already has a significant infrastructure supporting open science, including the institutional repository and library support for depositing publications and other research outputs. At the same time, it was noted that many researchers are not fully aware of the possibilities offered by these systems, particularly

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation program under Grant Agreement No. 101131826

when it comes to recording different types of research outputs and linking them with the national information system CroRIS.

The discussion also raised the issue of responsibility for collecting and maintaining data related to open access. While some of these activities are already carried out by the library and other professional services, participants emphasised the need for clearer institutional procedures and a more clearly defined division of responsibilities, especially in the context of increasing requirements related to monitoring open access, research data and other aspects of open science.

Participants further highlighted the need for continued development of an institutional open science policy, including clearer guidance for researchers and the development of educational activities that would support the practical implementation of open science principles in everyday research practice.

INTERNATIONAL COLLABORATION

The discussion on international collaboration focused on indicators related to researcher mobility, international publications and various forms of institutional and project-based collaboration with international partners. Such indicators appear in several evaluation frameworks, including the re-accreditation procedures conducted by the Agency for Science and Higher Education (AZVO), programme agreements with the Ministry of Science, Education and Youth and evaluation procedures of the Croatian Science Foundation.

Participants noted that monitoring international collaboration is often difficult due to the fragmentation of available data sources and the limitations of existing information systems. Although some of these data can be recorded in CroRIS, certain forms of international collaboration, such as participation in the organisation of international conferences, editorial work in international journals or participation in projects where the institution is not formally listed as a partner, are often not systematically recorded.

Particular attention was given to the importance of multilingualism and the international dimension of study programmes, which are characteristic of many disciplines at the Faculty, especially in philological fields. Participants emphasised that international collaboration often takes place through teaching in multiple languages, work with international students and visiting scholars, as well as through specialised programmes such as Croaticum.

The discussion therefore highlighted the need for clearer and more systematic recording of international activities in order to enable a more accurate representation of the institution's level of international engagement in evaluation procedures.

PROJECT ACTIVITIES

The discussion on project activities focused on indicators related to researchers' participation in competitive and other research projects and on the ways in which such activities are recorded and interpreted within different evaluation frameworks. These

indicators appear in re-accreditation procedures, programme agreements with the Ministry and in the evaluation of research projects and their outcomes.

Participants particularly emphasised the lack of consistency in the definitions and categorisation of projects across different documents and systems. For example, some evaluation frameworks distinguish between competitive and other types of projects, but the criteria for such distinctions are not always clearly defined or harmonised across different national policies and funding schemes.

Another challenge concerns the recording of project activities in information systems, especially in the case of international projects or projects in which the institution is not formally the coordinator or partner. In such cases, researchers' contributions are often not visible in national information systems.

Participants also stressed the importance of interpreting project activities within a broader context of institutional research development rather than focusing exclusively on the number of project applications or funded projects. Particular attention was given to the importance of emphasising the continuity of research themes, interdisciplinary collaboration and the development of research communities in the narrative sections of institutional evaluation reports.

SOCIETAL ENGAGEMENT, IMPACT AND SCIENCE COMMUNICATION

The discussion on societal engagement and research impact focused on indicators related to collaboration with external stakeholders, contributions to public policy, participation in professional and advisory bodies and various forms of science and culture communication. Such indicators appear in the re-accreditation framework of the Agency for Science and Higher Education, in programme agreements with the Ministry and in evaluation frameworks that emphasise the broader societal impact of research.

Participants noted that the institution currently does not have a systematic mechanism for recording all forms of societal engagement. Although such activities exist in significant numbers, they often take place through individual initiatives of researchers or through informal collaborations with institutions in culture, education and the public sector.

During the discussion it was emphasised that attempting to record every individual activity would be difficult to implement in practice. Instead, institutions should focus on identifying strategically relevant examples of collaboration and societal contribution. Such an approach would allow institutions to present their societal impact more effectively in the narrative sections of evaluation reports.

Participants also pointed to the need to strengthen institutional visibility and communication with the wider public, as many activities with significant societal impact remain insufficiently visible outside the institution itself.

ETHICS, RESPONSIBILITY AND RESEARCH INTEGRITY

The thematic block on research integrity and ethics generated a somewhat different type of discussion compared with the other topics. Although the workshop initially aimed to explore indicators related to responsible research conduct, the conversation quickly shifted towards practical challenges encountered by staff in teaching and mentoring, particularly in relation to the use of generative artificial intelligence tools by students.

Participants noted that the rapid spread of AI-based tools in academic environments has introduced new uncertainties, including questions concerning appropriate use, the detection of AI-generated content and the balance between maintaining academic standards and adapting teaching practices to new technological conditions. These issues were perceived as an additional pressure on teaching staff and as an area requiring new forms of guidance and institutional support.

Although these challenges are not directly related to the indicators of research assessment that constitute the primary focus of the project, the discussion revealed that questions of academic integrity, ethical conduct and responsible use of emerging technologies currently occupy a significant part of researchers' attention and institutional discussions. This finding points to the broader institutional context within which reforms of research assessment systems are discussed and implemented.

CONCLUDING REFLECTIONS AND RECOMMENDATIONS

Misalignment of national evaluation frameworks

The discussions highlighted significant misalignment between different national frameworks used for research evaluation. Participants observed that some policy and strategic frameworks, particularly at the institutional or project level, increasingly refer to the principles of responsible research assessment and open science. However, such frameworks often have limited influence on the everyday behaviour of individual researchers.

By contrast, evaluation systems that have a stronger influence on career progression, employment conditions and funding decisions tend to rely more heavily on quantitative and publication-based indicators. This creates a situation in which incentives remain partially misaligned. While policy discourse increasingly emphasises qualitative assessment and a broader range of research contributions, the practical incentives experienced by researchers often continue to prioritise publication counts and bibliometric measures.

Institutional complexity and coordination challenges

The workshop also highlighted the complexity of implementing responsible research assessment within a large and diverse institution. The size of the Faculty and the breadth of disciplines represented were seen both as a strength and as a challenge. Participants noted that different disciplinary communities may hold different understandings of what constitutes quality, value and strategic priorities in research.

At the same time, participants pointed to the lack of clearly defined institutional procedures for responding to the growing demands for monitoring and documenting research activities and outcomes. Although several information systems and reporting mechanisms already exist, responsibilities for collecting, verifying and interpreting data are often distributed across multiple organisational units without a clearly coordinated framework.

In this context, the RIF4HSS initiative was recognised as potentially valuable not only as a technical catalogue of indicators but also as a tool for stimulating institutional discussions on research assessment practices, strengthening communication between academic and administrative units and clarifying responsibilities associated with the monitoring and evaluation of research activities.

The findings from the workshop will inform further refinements of the indicator matrix developed in WP1. In the next phase of the project, additional insights will be collected through semi-structured interviews with selected stakeholders. A revised synthesis integrating these findings will be released as an updated version of this document.

Izvori/Sources:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje. (2023). *Standardi kvalitete za vrednovanje u postupku reakreditacije visokih učilišta*

[Standards for quality assessment in the re-accreditation of higher education institutions].

<https://www.azvo.hr/wp-azvo-files/uploads/2024/05/Standardi-kvalitete-za-vrednovanje-u-pos-tupku-reakreditacije-visokih-ucilista.pdf>

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. (2025). *Savjetovanje s javnošću o Nacionalnim sveučilišnim, znanstvenim i umjetničkim kriterijima*

[Public consultation on the National University, Scientific and Artistic Criteria].

<https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=30553>

Republika Hrvatska, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. (2023). *Katalog ciljeva i pokazatelja*

[Catalogue of objectives and performance indicators].

<https://mzom.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Znanost/Programski%20ugovori/Katalog-ciljeva-i-pokazatelja.pdf>

Universities Norway. (2021). *NOR-CAM – A toolbox for recognition and rewards in academic careers*.

https://www.uhr.no/en/_f/p3/i86e9ec84-3b3d-48ce-8167-bbae0f507ce8/nor-cam-a-tool-box-for-assessment-and-rewards.pdf

Suradnici/Contributors:

Izvjestitelji: Marijana Glavica, Nika Grgurinović i Borna Karanušić

Sažetak sastavila: Iva Melinščak Zlodi

Projektni tim:

Iva Melinščak Zlodi, Knjižnica

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić

Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača

Marijana Glavica - CROSSDA/Knjižnica

Nika Grgurinović - Ured za znanost i projekte

Borna Karanušić - Ured za znanost i projekte